

OILADA PSIXOLOGIK TRAVMA OLGAN BOLALAR BILAN ISHLASH

Sufiyeva Kamilla Damirovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-12 guruh talabasi

Ibragimova Ulmasxon Raxmonjonovna

“Orzular kemasi” NTM tasischisi, “Kids land” NTM rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639818>

Annotatsiya: Bolalik travmasi ko'pincha jiddiy salbiy bolalik tajribasi (ACE) sifatida tavsiflanadi. Bolalar psixologik travma sifatida tasniflanadigan bir qator tajribalarni boshdan kechirishi mumkin; bularga beparvolik, tashlab ketilish, jinsiy zo'rvonlik, hissiy zo'rvonlik va jismoniy zo'rvonlik, aka-uka yoki ota-onaga nisbatan zo'rvonlik guvohi bo'lish yoki ruhiy kasal ota-ona bilan yashash kabilar misol bo'lishi mumkin. Ushbu hodisalar chuqur psixologik, fiziologik va sotsiologik ta'sirga ega bo'lib, sog'liq va farovonlikka salbiy, doimiy ta'sir ko'rsatishi, masalan, nosotsial xatti-harakatlar, diqqat yetishmasligi giperaktivligi buzilishi va uyqu buzilishi kabilarga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, homiladorlik paytida travmatik yoki stressli hodisalarni boshdan kechirgan onalari bo'lgan bolalarning ruhiy salomatlik va boshqa neyrorivojlanish kasalliklarni boshdan kechirishi xavfi oshadi.

Kalit so'zlar: psixologik holati, travma, bolalar bilan ishlash

Kaiser Permanente va Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlarining 1998-yildagi noxush bolalik tajribasiga oid tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, bolalik davridagi travmatik tajribalar ko'plab ijtimoiy, hissiy va kognitiv buzilishlarning asosiy sababi bo'lib, bu nosog'lom xatti-harakatlar, zo'rvonlik yoki qayta qurbon bo'lish xavfi, surunkali salbiy sog'liq sharoitlari, past hayot potentsiali va erta o'lim xavfini oshiradi. Noqulay tajribalar soni ortib borayotganligi sababli, bolalikdan kattalargacha bo'lgan muammolar xavfi ham ortadi. Dastlabki tadqiqotdan keyin 30 yillik o'rganish buni tasdiqladi. Ko'pgina shtatlar, sog'liqni saqlash provayderlari va boshqa guruhlar endi ota-onalar va bolalarni ACE uchun muntazam ravishda tekshiradilar. Bolalik travmasi toksik stressni qo'zg'ash orqali miyani jismonan zararlaydi. Kuchli, tez-tez va davomiy sodir bo'ladigan toksik stress miyaning ayrim qismlarini, hamda ularning hissiyotlar va tanaga ta'sirini o'zgartiradi. Biz barchamiz bolaligimizda ayrim turdagi stressni boshdan kechirganmiz. Ehtimol, u siz tayyorgarlik ko'rmagan test yoxud maktab almashtirish va yangi do'stlar topish bo'lgandir. Shunga qaramay, vaqti-vaqti bilan bo'ladigan oz miqdordagi stress foydali ekanligini unutmashimiz kerak. Ammo, stress ko'p marotaba qo'zg'atilsa, uning miyaga uzoq muddatli ta'siri bo'lishi mumkin. Stress bola rivojlanishida muhim ahamiyat

kasb etadi. Stressning 3 turi mavjud bo'lib ular - ijobiy, chidash mumkin bo'lgan, va toksik stress. Ijobiy stress yurak urishining tezlashishi va stress garmonlarini ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi. U qisqa muddatli bo'lib, emlash olish yoki birinchi marta bog'chaga borish kabi kichik stress holatlarida qo'zg'aladi. Biroq, kattalar qo'llab-quvvatlasa, bolalar muammolarni qanday hal qilishni va qiyinchiliklarni yengishni asta-sekin o'rganadilar. Bu esa ularda stressga nisbatan sog'lom javob tizimini rivojlantiradi. Chidash mumkin bo'lgan stress biroz jiddiyroq bo'ladi. Balki siz yoqtirgan insoningizni yo'qotdingiz yoki tabiiy falokatni boshdan kechirdingiz. Bunday vaziyatlar miyaga jiddiy zarar yetkazishi mumkin, ammo rag'batlantiruvchi munosabatlar bilan vaqt o'tishi bilan hammasi o'z iziga tushadi. Ammo stress juda ko'p marta qo'zg'atilsa, jiddiy oqibatlar yuzaga keladi. Bu xavf toksik stress deb ataladi. U kuchli, tez-tez va uzoq muddat davom etadi. Toksik stressni sabablari ko'p, misol uchun zo'ravonlik va e'tiborsizlik. Bu turdagi stress miyani jismonan zararlaydi, ayrim qismlarini o'zgartiradi. Toksik stress miya tuzilishi va boshqa organlarni rivojlanishini buzadi, va kelgusi yillarda stress bilan bog'liq kasalliklar xavfini oshiradi. Bolalikdagi holatlar qanchalik yomon bo'lsa, bolalar katta bo'lgandagi oqibatlari shunchalik katta bo'ladi. Toksik stress miyaning ayrim qismlariga, ayniqsa amigdala, miya katta yarimsharning peshona bo'limi va anterior singulat korteksga doimiy zarar beradi. Amigdala (qo'rquv markazi sifatida ham ma'lum) atrofdagi xavfni aniqlaydi va tanaga harakat qilishni buyuradi. Ammo toksik stress natijasida u haddan tashqari faol bo'lib qoladi. Ya'ni sizdagi amigdala tanaggizga doimiy xafda ekanligini aytib turadi, natijada surunkali stress yuzaga keladi. Bu vaziyatda odam o'zini xavfsiz his qilmaydi va bezovta bo'ladi. Undan tashqari be'morlar mayda asab-buzarliklarga ham ortiqcha reaksiya ko'rsatishadi. Sababi, travma natijasida ulardagi amigdala haddan ziyod sezuvchan bo'lib qoladi, ya'ni kichik stressli holatlar ham qo'rquvga sabab bo'ladi. Peshona bo'limi ya'ni bizning fikrlash markazimiz atrofdagi narsalarni biroz xavfsiz qilib ko'rsatish orqali bizdagi stressga nisbatan reaksiyani nazorat qiladi.

Stressdan tashqari u emotsiyalar, xotira va sezgilarimizni boshqaradi. Shu tufayli biz o'rganish yoki muammoni hal qilish kabi xar hil vaziyatlarda tanamizdan to'g'ri foydalanamiz. Ammo travma peshona bo'limi faoliyatini suslashtiradi. Natijada diqqatni jamlash va o'rganish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Boisi, biz stressdaligimizda kortizol buyrak usti bezlarida ishlab chiqariladi. Kortizol yurak urushi, qoz bosimi, nafas olish va muskul qisqarishini tezlashtiradigan garmon hisoblanib, bizni qochishga yoki kurashishga

tayyorlaydi. Katta miqdordagi kortizol odamning mantiqan fikrlashiga xalaqit beradi. Agar tanamiz har doim xavfda ekanligini o'ylasa, bizda doimiy ravishda katta miqdorda kortizol bo'ladi, bu esa diqqatni jamlash va yangi narsalarni o'rganishimizga ta'sir qiladi. Peshona bo'limi bilan bog'liq ravishda, anterior singulat korteks ham stressdan zarar ko'radigan bo'limlardan biri. U emotsiyalarni boshqarish markazi bo'lib, stressli vaziyatlarda noqulay hissiyotlarni nazorat qiladi. Anterior singulat korteksning shikastlanishi emotsiyalarni boshqarishda qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Misol uchun, biror bir insonga hazil qilinsa, hazil tugagandan ancha keyin ham qo'rqishda davom etadi. Bolalik travmasi posttravmatik stress buzilishi, yuqori stress darajasi va depressiya kabi ko'plab psixologik muammolarni yuzaga keltiradi. Ammo bu muammolar sabr, mehr va g'amxo'rlik bilan tuzalishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hayotning ilk yillarida g'amxo'r va mehribon ota-ona bilan bo'lgan iliq munosabatlar toksik stressning zararli ta'sirini oldini oladi.

Travmani davolashning eng xavfsiz yo'li bu vaqt. Asta sekin o'ziga ishonchni qurish va o'zini yana xavfsiz his qilish uchun harakat qilish - yaxshi fikr. Bundan tashqari sabrli va mehribon ota-onalar toksik stressni yengillashtiradi. Chunki bu munosabatlar bolalarda ishonch va birdamlik hissini shakllantiradi, va nihoyat ular o'z travmalarini yengishni o'rganadilar. Davolanish uzoq va qiyin yo'l bo'lishi mumkin, ammo yetarlicha qo'llab-quvvatlash, sabr va mehr bilan inson bu yukdan qutuladi. Bolalik davridagi travmalar, bolalarda turli xil psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammolar orasida stress, depressiya, anxiety (tashvish), PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder – Posttravmatik Stress Buzilishi), o'ziga zarar berish xulq-atvori va hatto o'z joniga qasd qilish fikrlari mavjud. Bundan tashqari, travma bolalarning o'zini boshqarish qobiliyatiga ta'sir qiladi, bu esa ularning ijtimoiy munosabatlarida va ta'lim olish jarayonida muammolarga olib kelishi mumkin. Bolalikdagi travma ruhiy kasalliklar, shu jumladan, posttravmatik stress buzilishi (TSSB), bog'lanish muammolari, depressiya va giyohvand moddalarni iste'mol qilish xavfini oshirishi mumkin. Stefania Tognin va Maria Calemlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda sog'lom taqqoslashlar (HC) va klinik jihatdan psixoz rivojlanishi xavfi yuqori bo'lgan shaxslar (CHR) CHR bilan kasallangan bemorlarning 65,6 foizi va HCning 23,1 foizi turli darajadagi bolalik travmasini boshdan kechirgan. Tadqiqot xulosasi shuni ko'rsatadiki, bolalikdagi travma ta'siri va psixoz xavfi yuqori bo'lish o'rtasida bog'liqlik mavjud.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytisj joizki, bolalik davridagi travmalar bolalar farovonligiga va kelajakdagi xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biroq, muammo va qiyinchiliklarga qaramay, qo'llab-quvvatlovchi muhit va to'g'ri psixologik yordam bolalarga o'zlarining salbiy tajribalarini yengib o'tish va salomatlikka erishishda yordam berishi mumkin. Bolalik davridagi travma, bolalar farovonligiga va kelajakdagi xatti-harakatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Travmaning salbiy oqibatlarini kamaytirish va bolalarning sog'lom rivojlanishini ta'minlash uchun qo'llab-quvvatlovchi muhit va professional yordam zarur. Bolalarni qo'llab-quvvatlash va ularning his-tuyg'ulariga e'tibor berish, ularning kelajakdagi farovonligi va muvaffaqiyatiga asos soladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalik davridagi travmaning psixologik oqibatlari. Toshkent: Psixologiya va hayot, 2023.
2. Travma va uning bolalarning rivojlanishiga ta'siri. Toshkent: Salomatlik va farovonlik, 2023.
3. Bolalik davridagi travmalarni davolash va oldini olish usullari. Toshkent: Zamonaviy psixoterapiya, 2023
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bolalik_travmalari

